

TA'LIMDA INNOVATSIYA

K.M. Yo'ldoshev

pedagogika fanlari doktori (DSc), professor Turon fanlar akademiyasi, Xalqaro tabobat, ekologiya va o'simlikshunoslik fanlar (GREEN ECO PLANTS) akademiyasi akademigi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18629332>

***Annotatsiya.** Maqolada respublika ta'lim tashkilotlarida bo'lajak pedagog kadrlarning innovatsion tayyorgarligini ta'minlash, kasbiy kompetentsiyasi, kreativ fikrlashi, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotga tadbiq etish, talabaning innovatsion salohiyatini baholash, ta'lim jarayonining innovatsion potentsialini kompleks aniqlash, amaliy tayyorgarlik va refleksiyaning birlashtiruvchi sikllari mexanizmlar yaratish bo'yicha fikr-mulohazalar bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar.** Bo'lajak o'qituvchi, innovatsiya, ta'lim muassasalari, jahon tajribasi, innovatsion faoliyat, globallashtirish, raqamli transformatsiya, kreativ fikrlash, raqobatbardosh, STEM va STEAM yondashuvlar.*

Kirish. Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida zamonaviy pedagogik tizimni yangilash, raqamli transformatsiyani joriy etish, bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentsiyalarini rivojlantirish, innovatsion pedagog tayyorlashning nazariy asoslari, ta'lim texnologiyalari, o'qitish modellari, kompetentlik mezonlari va baholash indikatorlarini takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Fanlararo bog'lanishlar asosida ta'lim mazmunini qayta yaratish, raqamli texnologik ta'lim muhitida pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Bo'lajak pedagog kadrlarni innovatsion tayyorgarligini ta'minlash — ularning kasbiy kompetentsiyasini, kreativ fikrlashini, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishning muhim omilidir. Ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish o'quvchilarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, hamkorlikda ishlash kabi zamonaviy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlash nazariyasi va amaliyotini chuqur o'rganish, pedagogik ta'lim mazmunini yangilash, innovatsion metod va texnologiyalarni tatbiq etish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Bu yo'nalish ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, raqobatbardosh, ijodkor pedagog kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Respublikamizda so'ngi yillarda inson faoliyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalaridan faol foydalanish, ta'limning sifati va samaradorligini oshirish, ta'lim jarayonida talabalarni ob'ektdan sub'ektga aylantirishning me'yoriy asoslari yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida mamlakatimiz zamonaviy yuksalishga erishish maqsadida innovatsion rivojlanish bosqichiga kirganligi e'tirof etilgan. “Innovatsiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni.. aynan innovatsion g'oyalar asosida boshlashimiz kerak. Innovatsion rivojlanish va raqamli iqtisodiyot yo'liga o'tishimiz bejiz emas. Chunki, zamon shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda kim yutadi? Yangi fikr, yangi g'oyaga, innovatsiyaga tayangan davlat yutadi.” [1] - deb

ta'kidlandi. Natijada bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion tayyorlash nazariyasi va amaliyotini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari kengayadi.

“Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” Davlat dasturida nazarda tutilgan huquqiy zaminni yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to'g'risida” gi Qonunining qabul qilinishi (2020 yil 24 iyul) yangi O'zbekistonni qurishda muhim qadam bo'ldi. Ushbu Qonun taraqqiyotimizni kafolatlovchi, uni yanada jadallashtiruvchi yangi g'oya, yangi kashfiyotlar, ilmiy ishlanmalarni yaratish hamda hayotga joriy etilishining ishochli huquqiy mexanizmlarini mustahkamlashda benihoya muhim ahamiyat kasb etdi.

Ilmiy – texnikaviy innovatsion salohiyat har qanday rivojlanishda hal qiluvchi ahamiyatga ega omillardan hisoblanadi. Xususan, globallasuv sharoitida yuzaga kelgan ijtimoiy – iqtisodiy muammolarni hal etishda ilmiy – texnika va innovatsion siyosatning roli ortib bormoqda.

Jahon tajribasi va mamlakatimizda innovatsion shart – sharoitlarni yaratish davlatning iqtisodiy siyosatida fan va texnologiyalarni rivojlantirishda ko'proq e'tibor qaratishni taqozo etadi. Bunda nafaqat ta'limga, balki fundamental va tarmoq fanlarini rivojlantirishga, fan va sanoat o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga urg'u beriladi.

Yoshlar aql-zakovati va malakasi faqatgina u to'plagan bilimga emas, balki yuqori mantiqiy tafakkurga ham bog'liq, shu tufayli bugungi kunda yoshlarda barqaror xotira, mustaqil fikrlash, o'quv materialini qabul qilishning yuksak darajasi, haqqoniy hayot haqidagi tasavvurlar va albatta, mantiqiy tafakkurni shakllantirish ta'lim oldidagi dolzarb vazifalardan sanaladi. XXI asrda talabalarga nafaqat bilim berish, balki ularda ko'nikma va malakalarni egallash hamda kelajakda ularni yanada ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish talab qilinmoqda.[3]

Tadqiqotning maqsadi bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion tayyorlash nazariyasi va amaliyotini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

bo'lajak pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashning didaktik imkoniyatlarini aniqlash;

bo'lajak pedagog kadrlarning innovatsion tayyorgarligini oshirish modelini takomillashtirish;

bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion tayyorlash jarayonini takomillashtirish;

bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion tayyorlash texnologiyasini takomillashtirish;

bo'lajak pedagog kadrlarni innovatsion tayyorlash texnologiyasining samaradorligini aniqlash.

Tadqiqotning usullari. Mavzuni yoritishda ob'ektivlik, tarixiy, qiyosiy-tarixiy, tuzilmaviy, tuzilmaviy-funksional usullardan foydalanilgan. Tadqiqotda analiz va sintez, induksiya va deduktsiya, aniqlikdan mavhumlik tomon o'tish va nihoyat, milliy tafakkur me'yorlari hisobga olingan.

Munozara. Iqtisodiy nuqtai nazardan zamonaviy globallasuv, raqamli iqtisodiyot hamda yangi O'zbekistonni qurish sharoitida rivojlangan mamlakatlar tajribasida innovatsion faoliyatni tashkil qilish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro tajribani o'rganish masalasi nafaqat korxonalar darajasida balki Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlash hamda ularning innovatsion faoliyatini takomillashtirishga ham xizmat qiladi.

Pedagogik nuqtai nazardan esa, zamonaviy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan innovatsion jarayonlar, avvalo, inson faoliyatining barcha sohalarida raqamli texnologiyalaridan

faol foydalanish bilan bog‘liq va birinchi navbatda ta’limning sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shunga ko‘ra talabalarning kasbiy innovatsion faoliyati tubdan boshqacha ma’no kasb etadi.

Innovatsion faoliyatning mohiyati va mazmuni talabalar uchun ta’lim sohasidagi har qanday yangilik o‘qituvchi tomonidan amalga oshirilgandagini yuzaga chiqadi. Ya’ni, ta’lim jarayonida talabalarni ob’ektdan sub’ektga aylantirish, birinchi navbatda, o‘qituvchining innovatsion kasbiy kompetentligini oshirishga bog‘liq.

Ilmiy tadqiqot ishining samaradorligi shundan iboratki, unda bo‘lajak pedagog kadrlarni innovatsion tayyorlashning didaktik imkoniyatlari o‘quv materiallarini talabaning raqamli kompetentsiyalariga mos dinamik jihatlar, interaktiv platformalar, adaptiv resurslar va kolloborativ vositalar bilan integratsiyalash hamda o‘zgaruvchan raqamli muhit bilan birgalikda rivojlanuvchi omillar sifatida talqin etish asosida aniqlangan.

Talabalarni innovatsion tayyorlash modeli pedagogik innovatika, psixologik tayyorgarlik, raqamli pedagogik qaror qabul qilish ko‘nikmalari va ijodiy tafakkur komponentalarini o‘z ichiga olgan kross – kompetentlik integratsiyasi nomli yangi blokni kiritish hamda amaliy tayyorgarlik va refleksiya uyg‘unligini ta’minlash asosida takomillashtirilgan.

Bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlash jarayonlari o‘quv modullarini amaliyotda tekshirish, reflektiv tahlil etish va qayta loyihalash hamda innovatsion o‘qitish algoritmini ishlab chiqish asosida takomillashtirilgan.

Bo‘lajak pedagog kadrlarni innovatsion tayyorlash metodikasining samaradorligi talabaning raqamli pedagogik kompetentligi, muammoga yechim topa olish qobiliyati, pedagogik transformatsiyaga tayyorgarlik darajalari ko‘rsatgichlarini kompleks baholash innovatsion tayyorgarlik indeksi mezonlari asosida aniqlangan.

Bo‘lajak pedagog kadrlarni innovatsion tayyorlash metodikasini takomillashtirish orqali talabalarning innovatsion salohiyati, kognetiv va amaliy ko‘nikmalarini innovatsion pedagogik vaziyatlarni yaratishga yo‘naltirishdagi qobiliyati, simulyatsiya, keyslar, raqamli stsenariylarni interaktiv – innovatsion tashxis qilish asosida takomillashtirilganligi alohida ahamiyatga ega.

Tadqiqot jarayonida olingan natijalar hamda taqdim etilgan xulosalar O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (23.09.2020 yil O‘RQ- 637-son)”da belgilangan g‘oya va vazifalarni amalga oshirishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot materialaridan yosh o‘qituvchilar, pedagogika oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari va o‘qituvchilari, ta’lim tashkilotchilari, turli tipdagi ta’lim muassasalari rahbarlari va o‘qituvchilari, fakul’tetlar rahbarlari bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish jarayonini tashkil etish va pedagogik faoliyatga tadbiq etishda foydalanishlari mumkin.

Xulosa

1. Bugungi kunda pedagoglarning innovatsion faoliyat ko‘nikma, malakalariga ega bo‘lishlari muhim ahamiyatga ega. Pedagoglar tomonidan innovatsion faoliyat ko‘nikma, malakalarini ularning innovatsion yondashuvga ega bo‘lishlari o‘zlashtira olishlarida ko‘rinadi. O‘z mohiyatiga ko‘ra pedagoglar tomonidan innovatsion faoliyat ko‘nikma, malakalarining o‘zlashtirilishi ularda innovatsion yondashuvni qaror topishi asosida namoyon bo‘ladi. Pedagoglarda innovatsion yondashuvning qaror topishi murakkab jarayon bo‘lib, u bir necha bosqichda kechadi.

2. Pedagogik innovatsiyalar pedagogik faoliyatga yangiliklarning izchil olib kirilishini tavsiflaydi. Pedagogik innovatsiyalarning didaktik imkoniyatlariga ko‘ra ta’lim tizimi va jarayoni

rivojlanib boradi. O‘qituvchining innovatsion faoliyati pedagogik jamoani harakatga keltiruvchi, olg‘a undovchi, bunyodkorlikka rag‘batlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘lib, ta’lim jarayonining sifatini kafolatlaydi. Shu sababli har bir o‘qituvchi innovatsiyalarning mohiyatini to‘la tushungan holda o‘z faoliyatiga izchil tatbiq eta olishi zarur.

3. O‘rganib chiqilgan ilmiy tadqiqotlar, amaliy ishlar tahlili asosida xulosa qilish mumkinki, Oliy ta’limda qator ijobiy, ilg‘or pedagogik tajriba shakllanganligi bilan bir qatorda, talabalarni innovatsion tayyorlash muammosi talab darajasida yo‘lga qo‘yilmagan. Bunday holatning sababi quyidagi kamchiliklarda o‘z aksini topadi:

1) bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlashning mazmuni va tuzilishi aniqlanmagan;

2) muammo bo‘yicha metodik adabiyotlarning yetarli emasligi;

3) Oliy o‘quv yurti o‘qituvchilarining ko‘p qismini bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlashning didaktik imkoniyatlaridan bexabarligi;

4) pedagogika Oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilarining innovatsion tayyorgarlik bo‘yicha yetarli didaktik bilim, malaka va ko‘nikmaga ega emasliklari;

5) bo‘lajak o‘qituvchini innovatsion tayyorlash tizimi bosqichlarining o‘zaro bog‘lanmaganligi.

4. Bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlashda didaktik imkoniyatlarini hisobga olgan holda o‘quv materiallarini talabaning raqamli kompetensiyalariga mostligini ta’minlash, interaktiv platformalar, adaptiv resurslar va kolleborativ vositalar bilan integratsiyalash tavsiya etiladi.

5. O‘quv modullarini amaliyotda tekshirish, reflektiv tahlil etish va qayta loyihalash hamda innovatsion o‘qitish algoritmlarini joriy qilish orqali bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorgarligini oshirish mumkin.

6.Bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlash metodikasi talabalarning innovatsion salohiyati, kognitiv va amaliy ko‘nikmalarini innovatsion pedagogik vaziyatlarni yaratishga yo‘naltirishda simulyatsiya, keyslar, raqamli stsenariylarni interaktiv – innovatsion tashxis qilish asosida takomillashtirish asosida ta’limda ijobiy natijaga erishiladi

7.Talabaning raqamli pedagogik kompetentligi, muammoga yechim topish qobiliyati, pedagogik transformatsiyaga tayyorgarlik darajalari ko‘rsatgichlarini kompleks baholash, innovatsion tayyorgarlik indeksi mezonlari asosida aniqlash bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlash samaradorligini oshiradi.

8.O‘qituvchilarning innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishga doir ilmiy tushunchalar, tamoyillar va mexanizmlarini tizimlashtirish, bo‘lajak o‘qituvchilarning innovatsion tayyorgarligini rivojlantirishga mo‘ljallangan pedagogik model, raqamli pedagogik qarorlar qabul qilish, reflektiv tahlil qilish, qayta loyihalash, innovatsion algoritmlar, metodik tavsiyalar va texnologiyalarni ta’lim jarayoniga joriy etilishi, pedagogik oliy ta’lim muassasalarining o‘quv jarayonida qo‘llanilsa, ta’lim samaradorligi oshirilishiga erishiladi deb hisoblaymiz.

9.Innovatsion tayyorgarlik jarayonida talabalar pedagogik faoliyat innovatikasining asoslarini egallaydilar. Bu esa o‘qituvchini kasbiy mehnat sub'ekti sifatida faoliyat ko‘rsatishini ta’minlaydi. Innovatsion tayyorlashning rivojlantiruvchi vazifasi bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion fikrlashga yo‘naltirishga, ularni pedagogik qobiliyatlari va innovatsion ta'sirchanligiga, pedagogik faoliyatga yondashuvlarini shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoyev Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y, 56 bet, O‘zbekiston matbuot va axborot agentligining “O‘zbekiston” nashriyot matbaa ijodiy uyi.
2. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T. 2018, 19-20-betlar
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 – yil 30 – iyundagi PF-6017 – sonli “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora – tadbirlari to‘g‘risida” gi Farmoni.
4. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S. A. Pedagogik texnologiya asoslari: Qo‘llanma.– T.: O‘qituvchi, 2004. – 104
- Innovatsii: teoriya, mexanizm, gosudarstvennoye regulirovaniye: Uchebn. posobiye /Pod red. Yu.V. Yakovtisa. – M.: RAGS, 2000.
6. A. Kulagin Otsenka i samootsenka nauchnoy organizatsii. Innovatsionnaya ekonomika. 2011 g. st. 54-55.
7. UNCTAD Hahdbook of Statistics 2014. New ahd Geneva 2014, P. 155, 171).
8. K.M. Yuldashev “Pedagogika Oliy o‘quv yurtlarida bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlash nazariyasi va amaliyoti” monografiya. Navoiy.: Alisher Navoiy nashriyoti, 2015. 212 b.
9. K.M. Yo‘ldoshev “Bo‘lajak o‘qituvchilarni innovatsion tayyorlash nazariyasi va amaliyoti” monografiya Toshkent.: “Bookmany print” 2025. 213 b.
10. “Pedagog kadrlarni innovatsion tayyorlash muammolari” Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti “Global o‘zgarishlar sharoitida raqamli iqtisodiyot, innovatsiya va ijtimoiy taraqqiyotning ustuvor yo‘nalishlari” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025 yil 19-20 dekabrda konferentsiya tezislari to‘plami